

THE CONSTITUTION AS THE FOUNDATION OF A DEMOCRATIC RULE-OF-LAW STATE

Ubaydullaeva Fatima Niyetullayevna

Bachelor's Degree Student in Law Karakalpak State University

Abstract: This article examines the importance of the Constitution in the establishment of a rule-of-law state, the history of the emergence of this document, and its influence in democratic countries today. The purpose of the study is to analyze the Constitution and its significance in the Republic of Uzbekistan as well as in other countries of the world, since this document is recognized as highly important. In addition, the constitutions of various countries will be compared, and provisions that could complement each other will be considered. The article uses the comparative research method and the systematic analysis method, which ultimately make it possible to study the topic in depth and examine various significant aspects.

Keywords: Constitution of the Republic of Uzbekistan, human rights and freedoms, democracy, rule-of-law state, responsibilities of the state.

КОНСТИТУЦИЯ КАК ФУНДАМЕНТ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА

Убайдуллаева Фатима Ниетуллаевна

Студент бакалавра направление «юриспруденция»

Каракалпакского Государственного Университета

fatimaubaidulleva724@gmail.com

Аннотация: В данной статье будет рассмотрено важность Конституции в создании правового государства, об истории возникновения данного документа, а также его влияние в любом демократическом стране в сегодняшний день. Целью было установлено анализировать Конституцию и его важность в Республике Узбекистан и в других странах мира, потому что известно, что данный документ является значимым. Кроме того, будет сравниваться Конституций различных

стран и рассматриваются моменты, которые возможно бы дополняли друг друга. В статье используются сравнительный метод исследования и системный метод анализа, что в конечном итоге позволяет углубленно изучить тему и просматривать различные значимые аспекты.

Ключевые слова: Конституция Республики Узбекистан, права и свободы человека, демократия, правовое государство, обязанности государства.

Введение: Новая редакция Конституции Республики Узбекистан открыла широкие возможности для построения правового государства и справедливого общества. При этом количество статей было увеличено, а их содержание существенно обновлено за счёт внесения важных и актуальных изменений. В данный момент Конституция состоит из преамбулы 6 разделов 27 глав и 155 статьи. Причина актуальности и значимости темы заключается в том, что она в первую очередь закрепляет приоритет прав и свобод человека и посвящает целую главу в которых перечисляется их права и свободы. В статье 19 Конституций Республики Узбекистан можно увидеть наглядный пример что: «В Республике Узбекистан признаются и гарантируются права и свободы человека согласно общепризнанным нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Права и свободы человека принадлежат каждому от рождения.

В Республике Узбекистан все граждане имеют одинаковые права и свободы, равны перед законом независимо от пола, расы, национальности, языка, религии, убеждений, социального происхождения, общественного положения.

Льготы устанавливаются только в соответствии с законом и должны соответствовать принципам социальной справедливости»¹.

Еще одной причиной значимости темы заключается в том, что Конституция определяет систему государственной власти, что в свою очередь предотвращает

¹ Ст.19 Конституция Республики узбекистан <https://lex.uz/docs/6445147>

злоупотреблению властью и укрепляет доверие общества к государственной системе.

Согласно, ст.11 Конституции Республики Узбекистан: «Система государственной власти Республики Узбекистан основывается на принципе разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную»². В этой связи данный вопрос остается востребованной и становится понятно, что Конституция играет важную роль в обеспечении справедливого и демократического развития государства.

Помимо этого, нормы содержащиеся в Конституций Республики Узбекистан закреплены в международных документах. К примеру в ст.25 Международного пакта о гражданских и политических правах говорится, что:

«Каждый гражданин должен иметь без какой бы то ни было дискриминации, упоминаемой в статье 2, и без необоснованных ограничений право и возможность:

a) принимать участие в ведении государственных дел как непосредственно, так и через посредство свободно выбранных представителей;

b) голосовать и быть избранным на подлинных периодических выборах, производимых на основе всеобщего равного избирательного права при тайном голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей;

c) допускаться в своей стране на общих условиях равенства к государственной службе»³.

Для достижения полного раскрытия темы необходимо указать некоторые важные обязанности.

Первое это проанализировать научные исследования других экспертов, академиков и ученых юристов. Далее следует сравнивать влияние Конституции в общественной и государственной жизни и о его роли между разными странами. Поскольку данный метод наглядно покажет фрагменты в которых возможно

² Ст.11 Конституция Республики узбекистан <https://lex.uz/docs/6445147>

³ ст.25 Международного пакта о гражданских и политических правах

имеются пробелы и какие меры нужно предпринять чтобы в дальнейшем не сталкиваться с проблемами. И в конечном итоге, приведутся результаты исследования, которые могут быть учтены в других исследовательских деятельности. Следует отметить насчет первой конституций и она появилась в США 1787 году, данный документ закрепил основные принципы необходимые в управлении государством, которые существуют и по сей день во множествах документах. По поводу Конституции Республики Узбекистан важно подчеркнуть, что хотя страна обрела независимость 1991 году, Конституция была принята год спустя в 1992 году 8 декабря, а до этого момента вместо данного нормативного акта действовал Закон «Об основах государственной независимости. Были внесены множество предложений и четко разрабатывалось текст документа и таким образом был принят Основной Закон нашей страны.

Как отмечается, для всестороннего изучения данной проблемы необходимо анализировать научные труды других исследователей. В частности, доцент кафедры «Изучение языков» Университета общественной безопасности Национальной гвардии Республики Узбекистан М.Ф. Булычева в своем исследовании подробно осветила вопросы конституционных прав и свобод граждан нашей страны⁴. В работе подробно анализируются правовые механизмы защиты и восстановления нарушенных прав и свобод человека, а также раскрывается их важное теоретическое и практическое значение. Особое внимание уделяется принципам, которыми должны руководствоваться государственные органы и должностные лица при осуществлении государственного управления и реализации своих полномочий.

Кроме того, рассматриваются основы создания и функционирования институтов гражданского общества. Подчеркивается, что деятельность данных

⁴М.Ф. Булычёва. (2024). КОНСТИТУЦИЯ – ОСНОВА ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА. *ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ*, 56-3. <https://mpcareer-google.ru/index.php/journal/article/view/459>

институтов осуществляется в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, в частности законами «О негосударственных некоммерческих организациях», «О политических партиях», «О профессиональной деятельности журналистов» и другими нормативно-правовыми актами.

Также приводится анализ положений Конституции Республики Узбекистан, касающихся прав и свобод человека и гражданина. Отмечается, что закрепленные в Основном законе права и свободы соответствуют международным стандартам и принципам, установленным Всеобщей декларацией прав человека. В этой связи Конституция выступает важнейшей правовой основой построения демократического, правового и гуманного государства, а также гарантией обеспечения и защиты прав и свобод личности.

С момента обретения независимости Республики Узбекистан в Конституцию неоднократно вносились изменения и дополнения, а в настоящее время действует Конституция Республики Узбекистан в новой редакции 2023 года, закрепившая статус Узбекистана как социального государства. В связи с этим особую актуальность приобретает сравнительно-правовой анализ Конституции 1992 года и Конституции в редакции 2023 года, позволяющий проследить основные направления конституционных реформ и определить их значение для дальнейшего развития государства и общества.

В научной литературе особое внимание уделяется анализу изменений, внесенных в Основной закон. В частности, подробно рассматриваются различия между Конституцией 1992 года и Конституцией 2023 года, а также раскрывается содержание новых конституционных принципов и норм. Одним из наиболее значимых изменений является новая редакция статьи 1 Конституции. Если ранее Республика Узбекистан определялась как суверенное демократическое государство, то в новой редакции были дополнительно закреплены такие принципы, как правовое, социальное и светское государство. Данные изменения

имеют важное политико-правовое значение, поскольку отражают новый этап развития государственности и ориентированы на усиление гарантий прав и свобод человека, обеспечение социальной защиты населения и укрепление принципов верховенства закона.

Особое внимание уделяется анализу статей, которые были расширены и дополнены новыми положениями⁵. В работе раскрывается содержание внесенных изменений, их практическое значение и влияние на систему государственного управления, институты гражданского общества и правовой статус личности. Такой подход имеет важное значение, поскольку способствует более глубокому пониманию сущности конституционных реформ и облегчает восприятие сложной правовой информации.

Кроме того, рассматриваются вопросы проведения общенародного референдума по принятию Конституции в новой редакции, порядок его организации и итоги голосования. Подчеркивается, что граждане Республики Узбекистан приняли активное участие в референдуме, а большинство населения поддержало принятие новой редакции Конституции, что свидетельствует о высоком уровне общественной поддержки проводимых конституционных преобразований и демократических реформ в стране.

Особое значение имеет анализ научных исследований, посвящённых роли Конституции в государствах СНГ. В частности, данная проблематика рассматривается в работе Шукюрова Ш.Т. «Современные Конституции государств СНГ как основные ценности обеспечения прав и свобод человека и гражданина»⁶. В исследовании подчеркивается, что конституции государств —

⁵ Гулямов, С. С. (2025). КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ (1992–2023): ОТ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ К ПРАВОВОМУ СОЦИАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВУ. *Вестник Института права Башкирского государственного университета*, 8(4 (28)), 88-101.

⁶ Шукюров, Ш. Т. (2021). Современные Конституции государств СНГ как основные ценности для обеспечения прав и свобод человека и гражданина. In *Уголовно-правовая охрана конституционных прав и свобод граждан, суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации* (pp. 41-49).

участников СНГ имеют множество общих черт и основаны на единых демократических принципах. Прежде всего, в конституциях данных государств закреплены положения о признании человека, его прав и свобод высшей ценностью государства и общества.

Особое внимание уделяется тому, что конституционные нормы стран СНГ в значительной степени соответствуют международным стандартам в области прав человека и принципам демократического правового государства. В работе также рассматриваются особенности Конституции Азербайджанской Республики, история её принятия, структура, содержание отдельных статей и их значение для обеспечения прав и свобод человека и гражданина.

Кроме того, в исследовании анализируются механизмы реализации и защиты конституционных прав, а в заключительной части выдвигаются предложения, направленные на совершенствование системы обеспечения, соблюдения и защиты прав и свобод человека. Таким образом, следует отметить, что исследования, посвящённые конституционному развитию государств СНГ, затрагивают актуальные и значимые вопросы, имеющие важное теоретическое и практическое значение для углублённого изучения рассматриваемой научной проблемы.

Как отмечалось особый интерес представляет сравнительный анализ конституций разных стран. Рассмотрение отличий между ними позволяет понять особенность каждой Конституции и его роль в разных странах. К примеру, в США политическая система основана на конкуренции, партии- демократической и республиканской, а также партии напрямую влияют на политику страны и законам, даже победившая партия формирует администрацию президента, кроме того, роль граждан также является важной они участвуют в выборах. Китай тоже немного отличается, более значимый политическую роль имеет одна партия, то есть коммунистическая. Там это партия практически руководит государством, а

государственные органы подчиняются этой партии. А в Конституций Узбекистана закреплен многопартийная система и есть большая конкуренция между партиями. Но если хотя партии выдвигают кандидатов в выборах или же участвуют в законотворчестве все рано роль государства остается сильнее. При этом, можно сделать вывод что на практике многопартийная система откроет множество путей для обеспечения демократии в государстве, потому что таким образом граждане могут активно участвовать в жизни государства. Порядок внесения изменений Конституциям этих стран также отличаются некоторыми аспектами. Изменение Конституции США является сложной процедуры и требует широкого согласия страны. Из-за ряда причин она является жесткой конституцией. В Китае данная процедура проще чем в США, но строго контролируется. Можно сделать вывод что она скорее всего изменяется относительно регулярно. По результатам использования данного метода следует отметить, что в нормах Республики Узбекистана закреплены все основные принципы, которые соответствуют демократическому правовому государству. Также по данному сравнительно правовому анализу следует подметить что права и свободы человека нашей страны закреплены на высоком уровне и народ является единственным источником государственной власти, но в данный момент их реализация намного ниже, чем у других стран и находится в процессе развития особенно после реформ.

Таким образом, можно понять почему Конституция является особо важным и считается основой демократического правового государства. По результатам учитывания работ других исследователей нужно подчеркнуть, что все затронули вопрос о правах и свободах человека и это является достижением. Так как обеспечение, защита и закрепление их в Основном Законе страны и является признаком демократического правового государства. Все приведенные информации является достаточным для получения общего понятия по поводу значимости конституций в демократическом, и правовом стране. По поводу

препятствии следует подчеркнуть, что в процессе исследования был обнаружен новая задача по поводу реализаций прав человека, так как он все еще находится в процессе развития, и поэтому следует отметить, что роль самих людей здесь особо важна. Они должны предпринять меры по осуществлению своих прав. И для рекомендации можно сказать, что при изучении аналогичной темы можно использовать источники указанные выше и обязательно затронуть область прав и свобод человека и гражданина.

В заключении стоит отметить, что перечисленные задачи в начале работы были выполнены. И в результате оказалось, что Конституция играет важную роль в формировании демократического правового государства. Так как является источником, который гарантирует права и свободы, а также закрепляет порядок организаций государственной власти. А также в работе было обосновано что различия между нормами в конституциях различных стран взаимодополняют друг друга и показывают на практике какая норма из них является более эффективным. Работа имеет важное значение для развития теоретического представления о роли конституций в государстве, а также для раскрытия его сущности и роли в жизни и государства и в жизни каждого человека. Рекомендуется для полного достижения правового демократического государства участвовать народу в управлении страной, быть в курсе о важных событиях затрагивающие права и свободы человека, кроме того, выполнять свои обязанности перед государством и отстаивать свои права, когда появляется необходимость.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Конституция Республики Узбекистан. (2023). Принята всенародным референдумом 30 апреля 2023 года. Ташкент: Республика Узбекистан

<https://lex.uz/docs/6445147>

2. Международный пакт о гражданских и политических правах. Принята резолюцией 2200 А (11). Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml

3. М.Ф. Булычёва. (2024). КОНСТИТУЦИЯ – ОСНОВА ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА. *ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ*, 56-3. <https://mpcareer-google.ru/index.php/journal/article/view/459>

4. Гулямов, С. С. (2025). КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ (1992–2023): ОТ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ К ПРАВОВОМУ СОЦИАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВУ. *Вестник Института права Башкирского государственного университета*, 8(4 (28)), 88-101.

5. Шукюров, Ш. Т. (2021). Современные Конституции государств СНГ как основные ценности для обеспечения прав и свобод человека и гражданина. In *Уголовно-правовая охрана конституционных прав и свобод граждан, суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации* (pp. 41-49).

